

विकसीत भारत आणि शाश्वत विकासाकरिता गांडूळखत उत्पादन

तंत्रज्ञानाच्या जागृतीची गरज

डॉ. आर. आर. चौधरी

सहयोगी प्राध्यापक

सामुदायिक विकास व विस्तार

श्रीकृष्णदास जाजू ग्रामीण सेवा महाविद्यालय, पिपरी-वर्धा

ratanrchaudhari@gmail.com

सारांश

आजच्या काळात शाश्वत विकास ही संकल्पना संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. भारत देशाला विकसीत राष्ट्र करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीची वाट धरणे गरजेचे आहे. वाढते प्रदूषण, नैसर्गिक संसाधनांचा अतीव वापर, आणि रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची गुणवत्ता कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत पर्यावरणपूरक, कमी खर्चिक आणि शाश्वत पद्धतीने शेती करणे ही काळाची गरज बनली आहे. गांडूळखत उत्पादन हे त्यातले एक प्रभावी आणि नैसर्गिक उपाय आहे. गांडूळ मातीची पाणी धारण क्षमता वाढवतात आणि जीवाणू तसेच वनस्पतींच्या मुळांसाठी आदर्श स्थिती देखील प्रदान करतात. गांडूळखताचे महत्व लक्षात घेता सदर अभ्यास गांडूळखत तंत्रज्ञानाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या जागृतीबाबत माहितीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न होता. शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करताना गांडूळखत हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. याचे उत्पादन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना सोपे, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक आहे. मात्र यासाठी सर्व स्तरांवर – शासन, शेतकरी, संशोधक आणि समाज यांच्यात जागृती, प्रशिक्षण आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे.

(key words : शाश्वत विकास, गांडूळखत, शेतकरी, जागृती)

प्रस्तावना

शाश्वत विकास म्हणजे आर्थिक वाढ, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरणीय संतुलन यांच्या त्रिसूत्री समन्वयाचा मार्ग. भारत देशाला विकसीत राष्ट्र करण्यासाठी

सॅद्रिय शेतीची वाट धरणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्र हे शाश्वत विकासात फार महत्वाचे आहे कारण अन्न सुरक्षा, जमिनीतून संसाधनांचे न्याय्य वाटप, पर्यावरणसंवर्धन, आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान हे त्यावर अवलंबून आहे. आजच्या काळात शाश्वत विकास ही संकल्पना संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्वाची ठरली आहे. वाढते प्रदूषण, नैसर्गिक संसाधनांचा अतीव वापर, आणि रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची गुणवत्ता कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत पर्यावरणपूरक, कमी खर्चिक आणि शाश्वत पद्धतीने शेती करणे ही काळाची गरज बनली आहे. गांडूळखत उत्पादन हे त्यातले एक प्रभावी आणि नैसर्गिक उपाय आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात, नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराने उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांना अधिक मूल्य आहे, म्हणून सॅद्रिय खतांच्या वापरामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्याची आपली आशा वाढली आहे. सॅद्रिय खतांमध्ये, गांडूळ खत हे अत्यंत कार्यक्षम खत आहे जे शेतीच्या कचऱ्यापासून बनवले जाते आणि उत्पादन वाढवणे आणि कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्याचे फायदे समाविष्ट आहेत. गांडूळ खतामध्ये विविध अमीनो आम्ल, खनिजे आणि सूक्ष्मजीव असतात, जे सभोवतालच्या मातीतील सॅद्रिय पदार्थांना आर्द्रता देतात आणि वनस्पतींसाठी जैव-खत म्हणून काम करतात. गांडूळ खत म्हणजे गांडूळांच्या चयापचय प्रक्रियेनंतर काळ्या, हलक्या वजनाच्या आणि दाणेदार पदार्थांचे उत्पादन ज्यामध्ये नत्र, स्फुरद, पालाश, मॅंगेनीज, मोलीब्डेनम, इत्यादी वनस्पती पोषक घटक आढळून येतात. गांडूळ खत हे गांडूळांद्वारे सॅद्रिय पदार्थांचे पुनरुत्पादन करून कंपोस्ट तयार करण्याचे तंत्र आहे. गांडूळ मातीच्या

पृष्ठभागावरून सेंद्रिय पदार्थ मातीमध्ये घेतात, सेंद्रिय पदार्थ मातीच्या प्रोफाइलसह एकत्र करतात. गांडूळ मातीची पाणी धारण क्षमता वाढवतात आणि जीवाणू तसेच वनस्पतींच्या मुळांसाठी आदर्श स्थिती देखील प्रदान करतात. शाश्वत कृषि विकास साधण्याबरोबर गांडूळखताचे महत्व लक्षात घेता सदर अभ्यास गांडूळखत उत्पादन तंत्रज्ञानाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या जागृतीबाबत माहितीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे.

संशोधन पद्धती

सदर संशोधन कार्यासाठी वर्धा तालुक्यातील चार गावे (गणेशपूर, पवनुर, बोरगाव सावळी आणि पेठ) निवडण्यात आली होती. प्रत्येक गावातून १५ शेतकरी असे एकूण ६० शेतकऱ्याकडून तथ्य संकलन करण्यात आले. तथ्य संकलन करण्यासाठी अनुसूची व मुलाखत पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला. रचनात्मक अनुसूची तयार करून प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात आल्या. तथ्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी वारंवारता व टक्केवारीचा वापर करण्यात आला.

गांडूळ खत उत्पादन पद्धतीचे ज्ञान

तक्ता क्र. १. गांडूळ खत उत्पादन पद्धतीच्या ज्ञानानुसार शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण

अ.क्र.	गांडूळ खत उत्पादन पद्धती	ज्ञान	
		संख्या	टक्केवारी
१	घरातील आणि शहरी भागातील सेंद्रिय पदार्थ आणि शेतीच्या अवशेषांचा वापर जसे की गवत, उसाचे पाचट, कचरा	६०	१००.००

२	शेण आणि सेंद्रिय पदार्थांचे मिश्रण १:१ च्या प्रमाणात वापरणे.	४०	६६.६६
३	घमेला वापरून लांबीच्या दिशेने गादीवर खाद्य मिश्रण पसरवणे. मिश्रणाचे दोन ढीग एका बाजूला ठेवा आणि तिसरा घमेला दोन बाजूला असलेल्या ढिगाऱ्यावर ठेवा.	२०	३३.३३
४	गांडुळांच्या प्रजातींचा वापर जसे की एसेनिया फोएटिडा आणि युड्रिट्यूजेनिन.	१५	२५.००
५	मिश्रणाच्या प्रत्येक पाच गादीवर १०० गांडुळे किंवा एक किलो गांडूळखत (अंडीसह) वापरणे.	१५	२५.००
६	गांडूळखत बेड झाकण्यासाठी गोणी किंवा गवताचा वापर.	६०	१००.००
७	पाण्याच्या स्प्रे कॅनच्या मदतीने पाणी देणे, उन्हाळ्यात दररोज आणि हिवाळ्यात २ ते ३ दिवसांच्या अंतराने बेडवर पाणी फवारणे.	३०	५०.००
८	चाळणीच्या मदतीने गांडूळ खतापासून गांडूळ वेगळे करणे	३०	५०.००

तक्ता १ वरून असे दिसून येते की शंभर टक्के शेतकऱ्यांना घरातील आणि शहरी भागातील सेंद्रिय पदार्थ आणि शेतीच्या अवशेषांचा वापर जसे की गवत, उसाचे पाचट, कचरा तसेच गांडूळखत बेड झाकण्यासाठी गोणी किंवा गवताचा वापर करावा लागतो यांच्या वापराबद्दलचे ज्ञान होते. तसेच ६६.०० टक्के शेतकऱ्यांना शेण आणि सेंद्रिय पदार्थांचे मिश्रण १:१ च्या प्रमाणात वापरावे लागते हे ज्ञान होते. त्यानंतर ५०.०० टक्के शेतकऱ्यांना पाण्याच्या स्प्रे कॅनच्या मदतीने पाणी देणे, उन्हाळ्यात दररोज आणि हिवाळ्यात २ ते ३ दिवसांच्या अंतराने बेडवर पाणी फवारणे आणि चाळणीच्या मदतीने गांडूळ खतापासून गांडूळ वेगळे करणे या पद्धतीचे ज्ञान असल्याचे आढळून आले.

घमेला वापरून लांबीच्या दिशेने गादीवर खाद्य मिश्रण पसरवणे त्याचबरोबर मिश्रणाचे दोन ढीग एका बाजूला ठेवा आणि तिसरा घमेला दोन बाजूला असलेल्या ढिगाऱ्यावर ठेवा या पद्धतीचे ज्ञान फक्त ३३.३३ टक्के शेतकऱ्यांना होते. फार अल्प म्हणजे २५.०० टक्के शेतकऱ्यांना गांडुळांच्या प्रजातींचा वापर जसे की एसेनिया फोएटिडा आणि युड्रिट्यूजेनिन तसेच मिश्रणाच्या प्रत्येक पाच गादीवर १०० गांडुळे किंवा एक किलो गांडूळखत (अंडीसह) वापरणे या पद्धतीचे ज्ञान असल्याचे आढळून आले. काही शेतकऱ्यांनी गांडूळ खत उत्पादनाचे प्रशिक्षण घेतले होते त्यामुळे गांडूळ खत उत्पादनाबाबतचे ज्ञान काही शेतकऱ्यांना असल्याचे स्पष्ट होते परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांना गांडूळ खत उत्पादनाचे तांत्रिक ज्ञान नसल्याचे आढळून आले. यावरून असे स्पष्ट होते कि गांडूळ खत उत्पादनाचे तांत्रिक प्रशिक्षण जर शेतकऱ्यांना दिले तर चांगल्या पद्धतीने गांडूळ खत उत्पादन करणे करणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे गांडूळ खत उत्पादनाचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

गांडूळ खत उत्पादनाच्या जागृतीची गरज

1. **अज्ञान व अपुरी माहिती:** बऱ्याच शेतकऱ्यांना अजूनही गांडूळखत उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानाची तांत्रिक माहिती नाही.
2. **संशय व गैरसमज:** काही शेतकऱ्यांना वाटते की रासायनिक खतांशिवाय उत्पादन चांगले होणार नाही.
3. **मार्गदर्शनाचा अभाव:** गांडूळखत कसे तयार करावे यासाठी प्रशिक्षण कमी प्रमाणात मिळते.

4. **नियोजनाचा अभाव:** स्थानिक संस्थांनी गांडूळखत उत्पादनासाठी ठोस पावले

उचलण्याची गरज आहे

निष्कर्ष

शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करताना गांडूळखत हे एक महत्वाचे साधन आहे. याचे उत्पादन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना सोपे, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक आहे. मात्र यासाठी सर्व स्तरांवर – शासन, शेतकरी, संशोधक आणि समाज – यांच्यात जागृती, प्रशिक्षण आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे. गांडूळखत उत्पादन तंत्रज्ञान जागृती हा शाश्वत कृषी विकासाचा एक महत्वाचा टप्पा आहे. जर योग्य संशोधन, धोरण, प्रक्षेत्र लावणूक, शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि बाजारदृष्ट्या योग्य उपक्रम राबवला गेला, तर हे तंत्रज्ञान कृषी उत्पन्न, जमिनीचे आरोग्य, पर्यावरणीय संतुलन आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्य सुधारणे या सर्व दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकेल.

संदर्भ

एस.जी.अस्की व एल.व्ही. हिरेवेंकनागौडार (२०१४) गांडूळखत उत्पादन तंत्रज्ञानाबाबत

शेतकऱ्यांचे ज्ञान. Agriculture Update, ९(३) pp ४०७-४१०

आर.आर.कलिता, एम. दत्ता दास व सायानिका बोरा (२०१७) गांडूळखत तंत्रज्ञानाविषयी

शेतकऱ्यांचे ज्ञान, दृष्टीकोन आणि पद्धती. Indian Research Journal of

Extension Education. १७(४) pp ७८-८२.

एन.बी.मालेकर (२००८) गांडूळ खत नवे मॉडेल. कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे